

BOSHQARUV MULOQOTIDA KOMMUNIKATIV STRATEGIYALARNI QO‘LLASHDA RAQAMLI VOSITALARNING AHAMIYATI

Umarova Nilufar Xasanovna

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti tayanch doktoranti
e-mail: umarova.nilufar1983@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshqaruv muloqoti jarayonida kommunikativ strategiyalarni samarali amalga oshirishda raqamli vositalarning ahamiyati ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil etilgan. Raqamli texnologiyalar zamonaviy boshqaruv jarayonining ajralmas qismiga aylangan bo‘lib, ular orqali rahbar va pedagoglar, o‘quvchilar hamda boshqa manfaatdor tomonlar o‘rtasida tezkor, aniq va samarali muloqot yo‘lga qo‘yilishi mumkin. Boshqaruv subyektlari tomonidan raqamli vositalarning maqsadga muvofiq tanlanishi va kommunikativ strategiyalar bilan uyg‘unlashtirilishi natijasida ta’lim sifati va samaradorligi oshishini asoslab bergan. Shuningdek, raqamli kommunikatsiya vositalaridan foydalanishdagi muammolar va ularning yechimlari yoritilgan. Tadqiqot natijalari boshqaruv amaliyotida kommunikativ strategiyalarni takomillashtirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so‘zlar: boshqaruv muloqoti, kommunikativ strategiya, raqamli vosita, raqamli kommunikatsiya, ta’lim boshqaruvi, samarali muloqot.

Аннотация. В данной статье с научно-теоретической и практической точек зрения проанализировано значение цифровых средств в эффективной реализации коммуникативных стратегий в процессе управленческого общения. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью современного управленческого процесса, благодаря которым возможно установление оперативной, точной и результативной коммуникации между руководителями, педагогами, учащимися и другими заинтересованными сторонами. Обосновано, что целенаправленный выбор цифровых инструментов субъектами управления и их гармоничное сочетание с коммуникативными стратегиями способствует повышению качества и эффективности образования. Также освещены проблемы, возникающие при использовании цифровых средств коммуникации, и пути их решения. Результаты исследования важны с точки зрения совершенствования коммуникативных стратегий в управленческой практике.

Ключевые слова: управленческая коммуникация, коммуникативные стратегии, цифровые средства, цифровая коммуникация, управление образованием, эффективное общение.

Abstract. This article provides a scientific-theoretical and practical analysis of the significance of digital tools in the effective implementation of communicative strategies within managerial communication. Digital technologies have become an integral part of the modern management process, enabling fast, accurate, and efficient communication between administrators, teachers, students, and other stakeholders. It is substantiated that the purposeful selection of digital tools by management actors and their integration with communicative strategies contributes to improving the quality and efficiency of education. The article also highlights the challenges of using

digital communication tools and proposes solutions. The findings of the study are significant for enhancing communicative strategies in managerial practice.

Key words: managerial communication, communicative strategies, digital tools, digital communication, educational management, effective interaction.

Zamonaviy ta’lim tizimiga innovatsiyalarning tadbiiq etilishi, ijtimoiy-iqtisodiy o’zgarishlar va raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim muassasalarini samarali boshqarish zamonaviy yondashuvlarni, xususan, kommunikativ strategiyalarning yangicha shakllarini qo’llashni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, boshqaruv muloqoti - bu nafaqat axborot almashinuvi vositasi, balki ta’lim muassasasidagi ishonch, ijtimoiy-psixologik muhit, jamoaviy qarorlar va madaniy aloqalarning asosi hisoblanadi. Ayniqsa, maktab direktori faoliyatida kommunikativ strategiyalarni to’g’ri tanlash va ularni zamonaviy raqamli vositalar bilan uyg’unlashtira olish boshqaruvning sifatini belgilovchi muhim omilga aylanmoqda.

Bugungi kunda raqamli vositalar yordamida muloqotni tashkil etish maktab rahbarlari uchun samaradorlik, operativlik, ishonchlilik va ochiqlik kabi muhim tamoyillarni hayotga tatbiq etish imkonini bermoqda. Raqamli kommunikatsiya vositalari yordamida boshqaruv subyektlari va ta’lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari o’rtasida real vaqt rejimida fikr almashish, strategik maqsadlarni birgalikda belgilash, muammolarga yechim topish va rag’batlantirish imkoniyati kuchaymoqda.

M.A.Kraves, V.A.Shilova, D.P.Gavra, G.S.Ivlev, I.Yu.Lopatina, R.G.Martirosov, O.V.Tretyakov, N.Yu.Boziyanova, I.B.Chugunkina, O.V.Astashina, S.A.Dasyuk, V.E.Bejoves, A.V.Zaxarova, E.V.Tyunyukova, A.A.Tertichniylar kabi MDH shuningdek, S.D.Ferguson, J.Cornelissen, L. Van Germert, E.Voudstra, B.Steyn, B.Vasiliki, Y.Totseva kabi xorij olimlarining tadqiqotlariga ko’ra, kommunikativ strategiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda rahbar professional emotsional-intellektual kompetensiyasi, kommunikativ madaniyati, shaxslararo munosabatlarni boshqarish qobiliyati, kommunikativ xulq-atvori, axloqiy yondashuvlari va raqamli savodxonligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, raqamli vositalar kommunikatsiya jarayonida yangi kommunikativ kontekst - ya’ni virtual muhitni shakllantiradi. Bu muhit o’zining axborot oqimi tezligi, interaktiv xususiyatlari, kommunikatsiyadagi gorizontal va vertikal o’zgarishlari bilan an’anaviy boshqaruv muloqotidan tubdan farq qiladi. Natijada, rahbarlarning kommunikativ strategiyalarini yangilash, ularni raqamli texnologiyalar bilan uyg’unlashtirish zarurati tug’iladi.

Shuningdek, boshqaruv muloqotida maktab direktorining raqamli vositalaridan foydalanish ko’nikmalari pedagogik jamoa ichidagi ishonchli aloqalarni shakllantirish, jamoaviy qarorlar qabul qilishga ko’maklashish, ichki motivatsiyani oshirish va inklyuziv ijtimoiy muhit yaratishda alohida ahamiyatga ega. Boshqaruv muloqoti – rahbarning xodimlarni ma’lum tomonga yo’naltirish maqsadidagi o’zaro ma’lumot almashinuvi jarayonidir [1].

Boshqaruv muloqoti - bu ta’lim muassasasi faoliyatini tashkil etish, xodimlar faoliyatini muvofiqlashtirishda insonlarga rahbarlik qilish jarayonidagi muloqot, ya’ni ularning faolliklarini ta’minlash, xatti-harakatlarini maqsadga yo’naltirish yoki motivlashtirishdir [2].

Rahbar boshqaruv muloqotida xodimlar faolligini oshirish, ularning xatti-harakatlarini maqsadga yo’naltirish, motivatsiyasini kuchaytirishda kommunikativ strategiyalar muhim o’rin egallaydi.

Kommunikativ strategiya - boshqaruv nazariyasida nisbatan yangi tushuncha bo’lib, tashkilotda kommunikatsiyaning barcha sohalarini qamrab oladi, bunda muayyan uzoq muddatli maqsadlarga erishish yoki har bir bosqich uchun umumiy strategiyaning harakati va resurslarini bosqichma-bosqich rejalashtirish maqsad qilib qo’yiladi.

Professor V.V.Tulupov, kommunikativ strategiya ma’lum bir maqsad va uni amalga oshirish uchun zarur bo’lgan tashkiliy ta’minotni, shuningdek, ma’lum kommunikativ harakatlar ketma-ketligini nazarda tutishini [3] ifodalaydi.

Kommunikativ prakseologiya mutaxassisi S.A.Datsyukka ko’ra, kommunikativ strategiya - u yoki bu kommunikativ makonni, u yoki bu aloqa vositasini, ta’sirning u yoki bu turini, ma’noning kelib chiqishining u yoki bu joyini va shu bilan birga aloqa o’rnatiladigan bir yoki bir nechta diskursiv o’lchovlarni tanlash [4]. Olimning kommunikativ strategiyaga bergan ta’rifi chuqur va keng qamrovli bo’lib, muallif quyidagi asosiy g’oyalarni nazarda tutadi:

Kommunikativ makonni tanlash - aloqa qilish uchun foydalaniladigan muhit yoki platformani belgilashni anglatib, muhit an’anaviy (masalan, gazeta, televideniye) yoki raqamli (masalan, ijtimoiy media, veb-saytlar) bo’lishi mumkin. Kommunikativ makonni tanlash maqsadli auditoriyaga eng samarali tarzda yetib borish uchun muhimdir.

Kommunikativ strategiya doirasida qanday aloqa vositalari ishlatilishini oldindan belgilash muhim bo’lib, bu vositalar turli xil formatlarda bo’lishi mumkin, masalan, matnli xabarlar, video, audio, infografika va boshqalar. Vositalarni tanlashda auditoriya talablari va aloqa maqsadlari hisobga olinadi.

Shuningdek, kommunikativ strategiya doirasida qaysi usul orqali auditoriyaga ta’sir ko’rsatishni rejalashtirilayotganligini aniqlash ham muhim bo’lib, usullar informatsion (ma’lumot yetkazish), emotsional (hissiy ta’sir ko’rsatish), qo’zg’atuvchi (harakatga undash) bo’lishi mumkin. Shu bilan birga, xabarning qaysi tilda va uslubda yetkazilishi ham katta ahamiyatga ega.

Diskursiv o’lchovlarni tanlash deganda muloqot olib boriladigan kontekst yoki muhit nazarda tutilib, bu o’lchovlar ijtimoiy, madaniy, siyosiy yoki iqtisodiy bo’lishi mumkin. Har bir diskursiv o’lchov ma’lum bir auditoriyaga mos kelishi va ularning ehtiyojlarini qondirishi kerak.

Umuman olganda, S.A.Datsyukning ta’rifi kommunikativ strategiyaning murakkab va ko’p qirrali jarayon ekanligini ko’rsatadi. Kommunikativ strategiya faqatgina axborotni yetkazish bilan cheklanmaydi, balki u turli makonlar, vositalar, ta’sir turlari va kontekstlarini hisobga olgan holda, maqsadli, auditoriyaga eng samarali tarzda ta’sir ko’rsatish uchun puxta o’ylangan reja bo’lishi kerakligini ko’rsatadi. Bu ta’rif, kommunikativ strategiyaning har bir elementi o’zaro bog’liq va izchil ekanligini anglatadi.

Direktorlar samarali kommunikatsiya tizimini yaratmoqlari lozim. Maktab kommunikatsiya tizimi - bu maktab ichidagi va tashqarisidagi barcha manfaatdor tomonlar o’rtasida axborot almashinuvi va muloqot jarayonlarini tashkil etish va boshqarishga qaratilgan tizim bo’lib, maktabning samarali ishlashini, o’qituvchilar, o’quvchilar va ota-onalar o’rtasidagi o’zaro ochiq muloqotni, fikr almashishni, muammolarni birgalikda hal qilishni, hamkorlikni o’z ichiga oladi. Yaxshi tashkil etilgan kommunikatsiya tizimi maktabning barcha faoliyatlarini samarali boshqarish imkonini beradi. Direktorlar kommunikativ strategiyalarini rivojlantirishda kommunikativ makonning ahamiyati katta. Kommunikativ makon (yoki kommunikativ maydon) - bu axborot almashinuvi va muloqot jarayonlari amalga oshiriladigan joy va sharoitlarni anglatib, maktabda kommunikativ makon - bu jamoaning barcha a’zolari o’rtasida axborot almashinuvi va muloqotni tashkil etish uchun yaratilgan kompleks muhitdir. Bu makon jismoniy, virtual va ijtimoiy komponentlarni o’z ichiga oladi.

Jismoniy komponentlar - bu maktab ichida o’quvchilar, o’qituvchilar o’rtasidagi bevosita muloqot uchun mo’ljallangan infratuzilma elementlari bo’lib, sinf xonalari, kutubxona, sport maydonchasi, zallar, yig’ilish zali, ochiq maydonlar va boshqalardir.

Virtual komponentlar - bu raqamli texnologiyalar orqali amalga oshiriladigan muloqot va axborot almashinuvi uchun mo’ljallangan vositalar va platformalar bo’lib, bular onlayn platformalar

(Google classroom, Moodle, Edmodo), ijtimoiy media (Facebook, Twitter, Instagram), elektron pochta va messendjerlar (Gmail, Outlook, WhatsApp), videokonferensiya platformalari (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet) bo‘lishi mumkin.

Ijtimoiy komponentlar esa maktab ichidagi ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qilib, jamoa dinamikasi va madaniy jihatlar asosida shakllangan muloqot va aloqalar tarmog‘ini tashkil etadi. Bularga guruhlar va klublar, madaniy va ijtimoiy tadbirlar, muloqot tarmog‘i (o‘qituvchilar, ma‘muriyat va ota-onalar o‘rtasidagi rasmiy va norasmiy aloqalar), o‘quvchilar o‘rtasidagi munosabatlar va hokazolar kiradi. Bu komponentlarning integratsiyasi maktabning umumiy kommunikativ makonini shakllantiradi va ta‘lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, maktabda kommunikativ makonning samarali tashkil etilishi umumiy ta‘lim sifatini va jamoatchilik bilan aloqalarni sezilarli darajada yaxshilaydi.

Maktabda kommunikativ makonining virtual komponentlari direktori uchun kommunikativ faoliyatda yangi bosqichni ochadi. Masalan, Telegram va Teams orqali pedagoglar bilan tezkor aloqa o‘rnatilishi, LMS platformalarida individual fikr almashinuvi, Google Meet orqali muhokamalar tashkil etilishi boshqaruvni faollashtiradi va shaffoflikni oshiradi. Shu bilan birga, raqamli vositalar yordamida axborotlar to‘planishi, qayta ishlanishi va tahlil qilinishi boshqaruv qarorlarini dalillarga asoslangan holda qabul qilish imkonini beradi.

Shuningdek, direktorga kommunikativ strategiyalarni mos kontekstda tanlash va ularni raqamli vositalar bilan uyg‘unlashtirish imkonini beradigan muhit shakllanadi. Bu esa nafaqat boshqaruv jarayonlarida sifat o‘rishini, balki ta‘lim muassasasida inklyuzivlik, ochiqlik va demokratik ishtirok tamoyillarining amaliyotda qaror topishiga zamin yaratadi.

Maktab direktori uchun raqamli muloqot vositalaridan samarali foydalanish nafaqat texnik ko‘nikma, balki strategik yondashuvdir. Har bir raqamli aloqa vositasi orqali u pedagogik jamoani ilhomlantiruvchi, muammolarni birgalikda hal qiluvchi va o‘zgarishlarni boshqaruvchi lider sifatida faoliyat yuritadi. Shuning uchun ham, zamonaviy maktab boshqaruvida raqamli kommunikativ strategiyalarni shakllantirish - bu rahbarlik salohiyatining ajralmas tarkibiy qismidir.

Ta‘lim muassasalarida qo‘llanilayotgan raqamli kommunikatsiya vositalari maktab direktori uchun strategik boshqaruv muloqotining muhim omiliga aylangan. Ular rahbar va pedagoglar o‘rtasida uzluksiz, tezkor, tizimli va hujjatlashtirilgan aloqa o‘rnatishga xizmat qiladi. Bunday vositalar yordamida muloqot nafaqat axborot uzatish vositasiga, balki ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantiruvchi va pedagogik hamkorlikni mustahkamlovchi mexanizmga aylanadi.

Raqamli platformalar orqali tashkil etilgan kommunikatsiya turli manfaatdor tomonlar o‘rtasida interfaol muloqotni kuchaytiradi, bu esa o‘z navbatida rahbarning kommunikativ strategiyasini amalga oshirish uchun qulay sharoit yaratadi. Jumladan, rahbar topshiriq berish bilan cheklanmaydi, balki pedagoglarning fikr-mulohazalarini tizimli ravishda eshitadi, ularni muammolarni hal qilishga jalb qiladi, tashkiliy qarorlar qabul qilishda faol ishtirok etishga undaydi.

Raqamli vositalarning afzalligi, ular yordamida kommunikatsiyaning bir nechta funksiyalarini - ma‘lumot uzatish, koordinatsiya, motivatsiya, tahlil va monitoring - bir vaqtda amalga oshirish imkoniyatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, real vaqt rejimida o‘tkaziladigan videokonferensiyalar, muhokama guruhlari va onlayn platformalardagi yozishmalar pedagogik jamoa orasida hamjihatlik va ishonch muhitini kuchaytiradi. Direktorning bunday vositalar orqali olib boradigan muloqoti faqatgina ma‘muriy boshqaruvni emas, balki rahbarning ijtimoiy-psixologik rolini ham kuchaytiradi.

Shuningdek, raqamli vositalar orqali olib boriladigan muloqotlar doimiy qayd etilayotgani sababli, boshqaruv jarayonida tahlil, monitoring va hisobdorlik kabi tamoyillarni amalga oshirishda

muhim axborot bazasi sifatida xizmat qiladi. Bu esa rahbarning qarorlarini strategik asoslash, muloqot samaradorligini baholash va mavjud kommunikativ muammolarni aniqlash imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, raqamli vositalardan foydalangan holda ishlab chiqilgan kommunikativ strategiyalar maktab direktorining quyidagi kompetensiyalarini kuchaytiradi (1-jadval):

1-jadval. Raqamli vositalar asosidagi maktab direktorining kompetensiyalari.

Shunday qilib, maktab direktori uchun raqamli kommunikatsiya vositalari nafaqat texnik vosita, balki strategik boshqaruv muloqotining funksional komponentiga aylanmoqda. Ular yordamida amalga oshirilayotgan kommunikativ strategiyalar zamonaviy ta’lim muassasasini inklyuziv, ochiq va hamkorlikka asoslangan boshqaruv modeli sari yetaklaydi.

Rahbar tomonidan raqamli vositalar asosida tashkil etilayotgan kommunikatsiya jarayonlari quyidagi asosiy jihatlar bilan ajralib turadi:

- axborot almashinuvining tezligi va aniqligi - raqamli platformalarda ma’lumotlar bir zumda yetkaziladi, bu esa boshqaruvda vaqt resurslaridan oqilona foydalanishga yordam beradi;
- xodimlarning fikrlarini ochiq bildirishiga imkon beruvchi muhit - raqamli muloqotda anonim so’rovnomalar, ochiq muhokamalar, virtual yig’ilishlar orqali har bir pedagog o’z fikrini erkin ifoda eta oladi;
- qaror qabul qilishda jamoaviylikning kuchayishi - masofaviy fikr almashish vositalari orqali jamoaviy maslahatlashuvlar samaradorligi ortadi va inklyuziv yondashuv shakllanadi;
- pedagogik jamoaning motivatsiyasi va faoliyatga nisbatan ijobiy munosabatining shakllanishi - o’z fikri eshitalayotgan, jarayonlarga jalb etilayotgan pedagoglar o’zini qadrlangan his etadi.

Bundan tashqari, raqamli vositalar rahbarga kommunikatsiya jarayonini tahlil qilish imkonini ham beradi. Masalan, yozuvlar yoki chatlar asosida muloqotda yuzaga kelgan xatoliklar o’rganilishi, ma’lumot oqimining kechikishi yoki noto’g’ri interpretatsiyasi aniqlanishi mumkin. Shu bilan birga, raqamli tizimlar yordamida o’zaro aloqalarning samaradorligi muntazam monitoring qilinadi va zarur hollarda tuzatishlar kiritiladi.

Raqamli kommunikatsiya vositalaridan oqilona foydalanayotgan rahbarlar o’z jamoasida innovatsion va ijobiy muloqot muhitini yaratib, strategik boshqaruv qarorlarini qabul qilishda aniq, dalillarga tayangan, ishonchli axborot manbalaridan foydalanadilar. Natijada, raqamli vositalar maktab boshqaruvining barcha bosqichlarida kommunikativ strategiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning poydevorini yaratadi.

Raqamli kommunikatsiya vositalari maktab rahbarining boshqaruv muloqotini optimallashtirishda muhim vosita sifatida e’tirof etilsa-da, ularning amaliy qo’llanilishi jarayonida bir qator muammolar yuzaga chiqmoqda. Jumladan, texnik nosozliklar, raqamli savodxonlikning yetarli emasligi, ishtirokchilarning raqamli muloqotga bo’lgan salbiy munosabati, shaxsiy aloqaning

yetishmasligi kabi holatlar rahbar-pedagog, rahbar-ota-ona va rahbar-o‘quvchi o‘rtasidagi kommunikatsiyaning samarali tashkil etilishiga sezilarni ta’sir etishi mumkin.

Mazkur muammolar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ular faqat texnik jihatlar bilan bog‘liq bo‘lib qolmay, ayni paytda psixologik, ijtimoiy va boshqaruv madaniyatiga oid omillar bilan ham uzviy bog‘liqdir. Raqamli kommunikatsiya faqat texnologik vosita emas, balki o‘ziga xos ijtimoiy-madaniy va emotsional muhitda amalga oshiriladigan jarayon sifatida qaralishi zarur. Shu bois, maktab rahbari quyidagi strategik chora-tadbirlarni ishlab chiqishi va amalga oshirishi lozim:

- raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish bo‘yicha tizimli treninglar tashkil etish. bu orqali maktab jamoasi, xususan, pedagoglar xodimlar raqamli vositalarni nafaqat texnik, balki kommunikativ nuqtai nazardan samarali qo‘llash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi;
- raqamli muloqot madaniyati bo‘yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish. Bunda onlayn muloqotda so‘zlashuv madaniyati, axborotning ishonchligi, shaxsiy chegaralarga hurmat, virtual muhitda ijtimoiy emotsiyalarni boshqarish singari jihatlarini yoritish;
- raqamli muloqot algoritmlarini ishlab chiqish va joriy etish. Bu algoritmlar muhim axborot oqimlarini tartibga solish, vaziyatga qarab muloqot uslubini tanlash, favqulodda holatlarda samarali axborot yetkazish mexanizmlarini o‘z ichiga oladi.

Shuningdek, boshqaruv muloqotda raqamli vositalar asosida kommunikativ strategiyalarni muvaffaqiyatli qo‘llash uchun maktab direktorilarida quyidagi ko‘nikmalar rivojlangan bo‘lishi kerak (1-jadval):

2-jadval. Raqamli vositalar asosida kommunikativ strategiyalarni qo‘llashdagi direktor uchun zaruriy ko‘nikmalar.

Adaptiv fikrlash va moslashuvchanlik ko‘nikmasi maktab direktorining turli texnologiyalarga tez moslasha olishida namoyon bo‘lsa, emotsional-irodaviy barqarorlik virtual muhitdagi muloqotda stressni boshqarish va ziddiyatlarni ijobiy yo‘naltira olishida ifodalanadi, shuningdek axborotni tizimli filtrlash va interpretatsiya qilish esa, muloqotda ortiqcha va ishonchsiz ma’lumotlarni ajratib olish jarayonlarida ko‘rinadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli kommunikatsiyada yuzaga keladigan muammolarni chuqur tahlil qilish va ularning yechimlarini strategik tarzda ishlab chiqish maktab direktori uchun zamonaviy boshqaruv madaniyatining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu esa nafaqat rahbarning shaxsiy kommunikativ kompetensiyasini, balki butun pedagogik jamoaning raqamli muloqot madaniyatini rivojlantirish imkonini beradi.

Yuqoridagi natijalar va muhokamalardan kelib chiqib, quyidagi ilmiy asoslangan xulosalarni ilgari surish mumkin:

birinchidan, raqamli vositalar kommunikativ strategiyalarni yangicha darajaga olib chiqadi. Ular pedagoglar o‘rtasida ochiq muloqotni ta’minlaydi, ishonchli va tezkor axborot almashinuviga imkon yaratadi.

ikkinchidan, kommunikativ strategiyalarni raqamli vositalar orqali amalga oshirish maktab rahbarining axborot savodxonligi, emotsional-irodaviy yetukligi va strategik fikrlash kompetensiyalarini rivojlantiradi.

uchinchidan, raqamli muloqotning o‘rnatilishi orqali boshqaruvda inklyuzivlik, tenglik va demokratik ishtirok tamoyillari mustahkamlanadi.

to‘rtinchidan, ta’lim muassasalarida raqamli vositalar yordamida kommunikatsiyani monitoring qilish, baholash va takomillashtirish imkoniyatlari kengaymoqda.

beshinchidan, raqamli vositalar asosida shakllangan kommunikativ strategiyalar orqali maktabdagi boshqaruv samaradorligi, xodimlar motivatsiyasi va tashkilot ichki muhitining sifati oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boshqaruv psixologiyasi [Matn]: darslik / O.E.Nayitov. – Toshkent: “Istiqlol” nashriyoti, 2021, - 236 b.
2. P.X.Джураев С.Т.Турғунов. Таълим менежменти. Умумий ўрта таълим муассасалари директорлари учун қўлланма. Тошкент. «Ворис – Нашриёт» - 2006. 264 б.
3. В.В.Тулупов, Коммуникативные стратегии в российской журналистике нового времени // Вестник ВГУ. Серия «Филология. Журналистика». – 2005. – № 1. – С. 197-211.
4. Дацюк С. Коммуникативные стратегии//Центр гуманитарных технологий [Электрон, ресурс], 2006. URL: <http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2006/2751>
5. Ахлидинов Р.Ш. Мактабни бошқариш санъати. Монография. Ўзбекистон Республикаси ФА “Фан” нашриёти, 2006. 79-бет, 304 бет.
6. О.В.Асташина Коммуникативные стратегии в организации // Вестник науки и образования [Электронный ресурс], 2015. № 4. URL: <http://vestnik-nauki.ru/wpcontent/uploads/2015/11/2015>.
7. В.А.Шилова, Д.А.Угринович Классификации коммуникативных стратегий в процессе реализации управленческих решений // Социологическая наука и социальная практика № 4(24), 2018– С. 84–94.
8. М.А.Кравец Стратегия развития организационных коммуникаций // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Экономика и управление. – 2014. – № 4. – С. 140–145.
9. Н.А.Морозова. Коммуникационная концепция маркетинга // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. № 2. С. 140–144.
10. Н.Н.Кириллова Коммуникативные стратегии и тактики с позиции нравственных категорий // Вестник НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Серия: Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии. 2012. № 1. С. 26–33.